

СОЗДАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОРТРЕТА СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА СРЕДСТВАМИ АНИМАЦИИ

**Ситнева Арина Александровна,
Никитина Софья Ильинична,
Казакова Ольга Павловна**

Уральский государственный педагогический университет,
Екатеринбург, Россия
E-mail: yaneya2020@mail.ru
E-mail: sofya.nikitina.203@mail.ru

Аннотация. Данная статья рассматривает вопросы формирования социокультурных умений у обучающихся 6 классов российских школ при изучении английского языка. Представлены примеры использования средств анимации для создания социокультурного портрета стран.

Ключевые слова: социокультурный портрет страны, обучение английскому языку в российских школах, анимационная педагогика, мультимедиа, социокультурная компетенция.

Целью обучения иностранному языку согласно ФГОС ООО [7] является формирование иноязычной культурной компетенции, которая включает речевую, компенсаторную, социокультурную и языковую компетенции, соответственно обучающимся 6-ых классов российских школ необходимо знать и использовать социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, а также быть знакомыми с социокультурным портретом родной страны и страны изучаемого языка.

Э.Г. Азимов определяет социокультурную компетенцию как «совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведения носителей языка» [1, 269]. В Федеральной рабочей программе по английскому языку для 6 классов социокультурная компетенция включает в себя знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке [8].

Обратим внимание на требования умений формирования социокультурного портрета. Исследователи по-разному определяют понятие «социокультурный портрет страны». По мнению Г.В. Маткаримовой, это

«совокупность объективных характеристик и субъективных представлений, формирующих образ государства в сознании различных групп населения» [5, 78]. Д. Ланца подчёркивает, что социокультурный портрет страны представляет собой многогранное явление, отражающее материальную и духовную жизнь нации, её историческое наследие и современное состояние [4, 30]. О.В. Путистина отмечает, что «обучающиеся должны не только владеть знаниями о своей стране, но и иметь способность донести свою родную культуру до носителей другого языка» [6, 183]. Таким образом, социокультурный портрет страны – это комплексное отражение материальной и духовной жизни народа, включающее разнообразные характеристики и представления, формирующие восприятие страны в общественном сознании. Данный термин охватывает широкий спектр элементов, среди которых можно выделить государственную символику, обычаи, традиции, культурное наследие, нормы общения, религиозные верования.

Как один из вариантов формирования социокультурного портрета страны изучаемого языка могут рассматриваться средства анимации. По словам О.С. Джафаровой, мультипликационная педагогика – это отрасль педагогической науки, предметом которой является изучение мультипликации как средства комплексного развития обучающегося [3, 12]. В свою очередь, анимация или мультипликация – это технология, позволяющая при помощи неодушевлённых неподвижных предметов создавать иллюзию движения [2, 49].

В ходе создания анимации для формирования социокультурного портрета страны с обучающимися педагог может применять различные виды работ: создавать сценарий для анимации, изучать культурный фон страны, сопоставлять фотографии достопримечательностей, или использовать аутентичные материалы для погружения в культуру. При применении анимации в ходе уроков обучающиеся развивают критическое мышление, расширяют кругозор и становятся более вовлечёнными в образовательный процесс.

На примере темы национальных традиций в рамках проекта Уральского государственного педагогического университета «Научный раКурс» был проанализирован материал по сопоставлению пасхальных традиций в России и Америке, и на их основе предложен учебный видеоролик. Такая форма работы может быть выполнена в рамках любого аспекта как учителем в качестве наглядного материала, так и самими обучающимися как результат проектной деятельности.

Таким образом, создание мультфильма является эффективной формой презентации социокультурного портрета родной страны или страны изучаемого языка, позволяющей в творческой форме представить элементы культуры, истории, менталитета, ценностей и традиций страны, в том числе в сопоставительном формате.

Список литературы

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий: теория и практика обучения языкам. – Москва: ИКАР, 2009. – 448 с.
2. Воронина А.Б. Анимация, анимационная деятельность: сущность понятий // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. География. Геология. – 2012. №3. – С. 49-55. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/animatsiya-animatsionnaya-deyatelnost-suschnost-ponyatiy> (дата обращения: 27.04.2025).
3. Джафарова О.С. Мультипликационная педагогика в начальной школе: пути решения современных образовательных задач // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2022. №1. – С. 11-15. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/multiplikatsionnaya-pedagogika-v-nachalnoy-shkole-puti-resheniya-sovremennyh-obrazovatelnyh-zadach> (дата обращения: 01.05.2025).
4. Ланца Д. Национальная идентичность России: вчера, сегодня, завтра // Общество: философия, история, культура. – 2018. № 1. – С. 27-34. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-identichnost-rossii-vchera-segodnya-zavtra> (дата обращения: 30.04.25).
5. Маткаримова Г.В. Формирование образа России на Западе // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. – 2022. Вып. 3 (848). – С.75-82.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-obraza-rossii-na-zapade> (дата обращения: 01.04.2025).
6. Путистина О.В., Квасюк Е.Н., Белоус Д.М. Квест-технология как способ формирования знаний школьников о социокультурном портрете родной страны средствами иностранного языка (на примере английского языка) // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2025. № 02. – С. 181–200. URL: <https://e-koncept.ru/2025/251027.htm> (дата обращения: 30.04.25).
7. Реализация ФГОС ООО:
<https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/Иностранный-язык.-Реализация-ФГОС-основного-общего-образования-методическое-пособие-для-учител-.pdf>
8. https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/03_frp_anglijskij-yazyk_5-9-klassy-1.pdf